

*Абдурахманов А.А.
доцент
Джизакский политехнический институт
Эшанкулова М.Н.
ассистент
Джизакский политехнический институт*

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИЯ

Аннотация: в статье рассмотрены виды международных стандартов качества и ведение сертификации продукции, что обуславливает выпуск качественной продукции, где ведется непрерывный контроль соответствующими органами процесс выпуска продукции.

Ключевые слова: тестирование, сертификация, эксперт-аудитор, Международная организация по стандартизации (ИСО), международно-экономический, конкурсный, стандартный.

*Abdurakhmanov A.A.
associate professor
Jizzakh Polytechnic Institute
Eshankulova M.N.
assistant
Jizzakh Polytechnic Institute*

INTERNATIONAL QUALITY STANDARDS AND CERTIFICATION

Annotation: the article considers the types of international quality standards and the conduct of product certification, which determines the release of high-quality products, where the process of product release is continuously monitored by the relevant authorities.

Keywords: testing, certification, expert auditor, International Organization for Standardization (ISO), international economic, competitive, standard.

В современных условиях возрастает необходимость улучшения качества всей выпускаемой продукции, повышения ее конкурентоспособности, регулярного ее испытания для развития торговли, международных экономических связей, научно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Тестирование часто проводится лицом или организацией, называемой третьей стороной. Испытующая организация (лицо) действует полностью независимо, защищая интересы всех субъектов экономической деятельности, в первую очередь поставщика

(первая сторона) и покупателя (вторая сторона) [1,2]. Понятие сертификации в широком смысле продукта или процесса соответствие техническому стандарту, методу работы, правилу третьей стороны любая проведенная проверка. Поэтому сертификационная проверка Учитывая это, следует понимать условный контроль, проводимый органами технического контроля для обеспечения безопасности при эксплуатации сосудов под давлением, взрывозащищенных устройств, кораблей, поплавков, самолетов, ядерных реакторов и горного оборудования [3,4,5]. Субъектом, активно участвующим в деятельности, связанной с сертификацией, является эксперт-аудитор. Обычно он может заниматься сертификацией систем качества, производственных процессов и продукции, а также аккредитацией испытательных лабораторий. В качестве эксперта-аудитора учреждений и предприятий в сфере сертификации сертифицированному лицу, имеющему право оценивать и контролировать деятельность говорят. В качестве эксперта-аудитора в порядке, установленном «Уздавстандартом». аттестованные опытно-производственные предприятия, научные, образовательные и проектные учреждения, а также частное лицо, обладающее достаточными глубокими знаниями и опытом работы с установленными нормативными документами и экспериментально-испытательными средствами [1].

Эксперт-аудитор выполняет следующие задачи:

- сертификация продукции, процессов, услуг, систем качества и производства;
 - контроль описания сертифицированной продукции, процессов и услуг,
- а также сертифицированных систем качества и стабильности производства;
- контроль деятельности органов по аккредитации, испытательных лабораторий по сертификации;
 - дать рекомендации по сертификации.

Эксперты-аудиторы имеют определенные права и обязанности в отношении возложенных на них ответственных обязанностей. [4]. В настоящее время широко соблюдаются международные стандарты ISO серии 9000. Стандарты данной серии являются основными стандартами контроля и оценки качества, предназначенными для внедрения систем качества в глобальном масштабе – международных моделей и служат для координации деятельности в следующих областях:

- ISO 9000 – «Стандарты общего менеджмента качества и обеспечения качества. Рекомендации по выбору и применению»;
- ISO 9001 – «Системы качества. Модель, обеспечивающая качество при проектировании, производстве, сборке и использовании»;
- ISO 9002 – «Системы качества. Модель обеспечения качества при производстве и сборке»;

- ISO 9003 – «Системы качества. Модель обеспечения качества при комплексном контроле и тестировании»;
- ISO 9004 – «Элементы всеобщей системы менеджмента качества. Руководящие указания»;
- ISO 10011 – «Руководство по аудиту системы качества»;
- ISO 10012 - «Требования, обеспечивающие качество средств измерений».

В нашей республике существует специальный стандарт, обеспечивающий единство терминов и определений в области сертификации. Этот стандарт – УзРСТ 5.5-93. Называется терминами и определениями. Настоящий стандарт определяет определения терминов и основных понятий, используемых в области сертификации в области науки и техники. Определения этих же основных терминов даны в Законе Республики Узбекистан «О сертификации продукции и услуг» и ряде национальных стандартов. Термины, приведенные в стандарте, должны использоваться в официальных документах так, как они определены в стандарте. В таких документах вместо стандартизированного термина запрещается использовать его синоним. Однако форма определения определений, значение понятий при необходимости допускается изменение без нарушения лимита [4].

Процессы информатизации в современном обществе характеризуются совершенствованием и глобальным распространением информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Особенностью этого процесса является накопление, хранение, использование, передача информации, которая воспроизводится с помощью современных средств вычислительной техники [6].

Специалисты по метрологии и стандартизации отраслей народного хозяйства должны регулярно повышать свое знание по техническому регулированию. Известно большое число работ, посвященных выбору целевой функции и критериев оптимизации при решении различных технических задач [7,8,9].

Для примера эффективность реализации производимой сельскохозяйственной продукции АПК во многом определяется выбором оптимальной структуры их распределения на основе товарно-денежных отношений. В этой связи представляется необходимым провести анализ сложившейся структуры реализации данной продукции [10,11,12].

Использованные источники:

1. Тожиев Р.Ж., Юсупов А.Р., Раджабова Н.Р. Метрология, стандартизация и сертификация в строительстве [Текст]: учебник – Ташкент: «Йош авлод матбаа», 2022. – 464 с.
2. Исматуллаев П. Р, Шертайлаков Г. М, Кудратов Ю.Х., Абдурахманов А.А., Разработка автоматических влагомеров для продуктов

агропромышленного комплекса ISSN 2072-0297 «Молодой учёт». № 4 (108). февраль 2016 г.

3. Шертайлаков Гайрат Муродович, старший преподаватель; Каримов Шавкат, старший преподаватель; Абдурахманов Азиз Абдухаликович, ассистент; Кудратова Гульноза Тохировна Комментарий к номеру "Молодой учёный". № 6 (140) vi. февраль 2017 г. ISSN 2072-0297

4. Абдурахманов А. А. «Экономика и общество» №10(89) 2021 www.iupr.ru
РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

5. Абдурахманов Азиз Абдухаликович. ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЦИФРОВУЮ ЭРУ // АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ ИФ-7.4 Январь 2023 ТОМ 1 ВЫПУСК

6. Мухаммадиев Б. С. СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ // SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 167-173.

7. Ширинбоев М., Шертайлаков Г., Мухаммадиев Б. Роль технического регулирования в развитии промышленности // Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики. — Екатеринбург, 2023. – 2023. – С. 79-84.

8. Мухаммадиев Б.С. ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ПРИ ОБОБЩЕНИИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ // World scientific research journal. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 144-152.

9. Мухаммадиев Б. С. МАШИННЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ // E Conference Zone. – 2022. – С. 201-205.

10. Муродкосимович И. Ф., Ганишерович Б. А. и Суннатиевич А. Б. (2021). СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. Международный инженерный журнал исследований и разработок, 6 (ICDSIIL), 5-5.

11. Isroilov F. M., Rakhmonov F. A. ugli Ungarov DY HIGH RESPONSIBILITY (SENSITIVITY) AND ACCURACY OF TEMPERATURE SENSORS FACTORS OF ACHIEVEMENT AND RELIABLE OPERATION // International Academic Research Journal Impact Factor. – 2023. – Т. 7. – С. 163-169.

12. Raxmonov F. A. Advantages of Introducing Quality Management System in Textile Companies of the Republic // Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 11. – С. 95-97.